

ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТЛАРИ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ТАЖРИБАЛАРИ.

Абдулхаев Абдулхамид Абдумуталович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси
Магистратура Бошқарув фанлар кафедраси катта ўқитувчиси,
подполковник

E-mail: abdulkhayev83@mail.ru

Тел: +99890-586-03-05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515004>

Аннотация: Ушбу мақолада фирибгарлик жиноятини олдини олиш фаолиятида учрайдиган муаммолар ва шу муаммоларни ечимига қаратилган хориж тажрибаси берилган.

Калит сўзлар: фирибгарлик, жабрланувчи, олдини олиш, виктималогия, профилактика гумондор ва бошқалар.

Хозирги кунда мулкка тажовуз қилиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар орасида ўзганинг мулкни фирибгарлик йўли билан талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг ўсиш тенденциясини, ИИБ Академияси Илмий-амалий тадқиқотлар маркази томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижасида кўришимиз мумкин.

Фирибгарлик жиноятлари профилактикасини ташкил этишда биз айрим хорижий давлатларнинг тажрибаларини ҳам ўрганиб чиқдик. Хусусан, Австрия қонунчилигига кўра жабрланувчининг маълум бир ҳаракатни амалга ошириши, бирон-бир ҳаракатга имкон бериши ёки фактик алдаш туфайли ҳаракатсизликни амалга ошириши (*бунда унинг турлари: оддий, оғир, компьютер, зарурият туфайли содир этилган кабиларга бўлинади*) фирибгарликни келтириб чиқаётганини инobatга олиб ушбу давлатда айнан фирибгарликдан жабр кўрган фуқароларнинг ҳаётининг видеофилм тарзида суратга олиб телевидиния орқали намойиш этиш йўлга қўйилган.¹

АҚШ жиноят қонунчилиги бўйича фирибгарликдан жабр кўрган фуқаролардан айнан тарғибот ташвиқот ишларида бевосита иштирок этишлари йўлга қўйилган ва бу жуда юқори даражада ўз самарасини берган.²

Шунингдек, айрим давлатларнинг жиноят қонунчилигида фирибгарлик учун жавобгарлик масалалари юзасидан танишилган

¹ Серебренникова А.В. Уголовный кодекс Австрии. –М., Зерцало, 2001.–С.144.

² Савченко А.В. Уголовное законодательство Украины и федеральное уголовное законодательство США. –Киев: КНТ, 2007.–С.596.

қуйидагилар намоён бўлди. Хусусан, Япония жиноят кодексига фирибгарлик бошқа шахсдан мулкни алдаш орқали эгаллашни англатади. Агар шахс шу йўл орқали ўзи ёки бошқа шахс учун ноқонуний мулкнинг фойда кўрса, бундай ҳаракатлар ҳам фирибгарлик ҳисобланади.³

Германия жиноят кодексига фирибгарлик оддий, алоҳида оғир, компьютер, субсидия олишга қаратилган, капитал киритишга оид, кредит каби турларга бўлинади⁴.

Фирибгарлик жиноятлари профилактикасини такомиллаштиришда Россия Федерацияси тажрибасини тадқиқ этишга ҳаракат қиламиз. Россияда 2019 йилда фирибгарлик жинояти энг кенг тарқалган турларидан бирига айланди, яъни мамлакатда ҳар уч дақиқада битта фирибгарлик жинояти қайд этилди. Россия Бош Прокуратураси томонидан эълон қилинган ўтган йилнинг 11 ойи давомида содир этилган жиноятлар ҳақидаги маълумотлар шундан дарак бермоқда, дея хабар беради "ТАСС"⁵

Мамлакатда жиноятчиликнинг очилиши 56 фоизни ташкил этса, фирибгарлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларда бу кўрсаткич атиги 25 фоизга тенг бўлганлиги қайд этилган.

Бош Прокуратура маълумотига кўра охириги 5 йил мобайнида фирибгарликнинг умумий жиноятчиликдаги миқдори 8.5 фоиздан 11.7 фоизгача кўтарилганлиги ва наркотиклар айланмаси билан боғлиқ жиноятлар сони ҳам ошиб кетганлиги маълум килинди.

Россияда энг кўп тарқалган жиноятлар сафида ўғрилиқ етакчи ўринни эгаллайди 2019-йилда 798 минг ёки жами жиноятларнинг 32.4 фоизини ташкил этди.

Фирибгарликка оид ҳуқуқбузарликларининг олиндини олишда амалга оширилаётган чора тadbирларнинг самарали бўлишини таъминлаш, олдини олиш чораларини такомиллаштиришда илғор хориж тажрибасини ўрганиш, жиноятчиликка қарши курашда самарали тизимни яратишда улардан унумли фойдаланиш ва бу изланишларнинг узлуксиз ва давомийлигини таъминлаш бугунги жиноят оламида содир этилаётган қонунга зид хатти-ҳаракатларнинг ўз вақтида олди олиншини, бартараф этилишини таъмиловчи асосий воситалардан бири ҳисобланади. Негаки

³Коробоева А.И. Уголовный кодекс Японии. СПб., Юридический центр Пресс., 2002.–С.226.

⁴ Шестакова Д.А. Уголовный кодекс федеративной Республики Германии. – СПб., Юридический центр Пресс, 2003. –С.524.

⁵ Благов Е.В. Квалификация преступлений (теория и практика). Ярославль: 2003. С. 18.

жиноят олами ҳам замон билан ҳамнафас тарзда ривожланиб бормоқда ва фирибгарликка оид ҳуқуқбузарликлар ҳам кун сайин ўз йўналишларини такомиллаштириб турли кўринишларда намаён бўлмоқда. Шу сабабли ҳам фирибгарликка оид ҳуқуқбузарликларни самарали бартараф этишда илғор хориж тажрибасини ўрганиш ва амалиётга тадбик этиш зарур ҳисобланади.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар натижаси ўлароқ, натижаси кенг кўламли ислохотлар, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида муайян ютуқларга эришилганлигини алоҳида таъкидлаш керак. Бошқача айтганда, ислохотлар ўз самарасини бера бошлади. Бунини мамлакатда жиноятчилик кўрсаткичи камаяётганлигида ҳам яққол кўришимиз мумкин. Эришилган натижалар халқаро миқёсда ҳақли этирофга сазовор бўлмоқда. Жумладан Халқаро тадқиқот кампанияси томонидан эълон қилинган дунёнинг энг хавфсиз мамлакатлари рўйхатида Ўзбекистон 90% балл билан иккинчи ўринда қайд этилди. Таҳлил давомида 135та мамлакат майдони, хавфсизлик ҳолати, қонун устуворлиги ва тартиб каби бир неча тоифалар бўйича 95 баллик тизимда баҳоланди.

Хорижий мамлакатларда содир этилаётган фирибгарликнинг сабаблар ўрганилганда бир қатор ухшаш ҳолатларни кузатиш мумкин. Масалан, АҚШда фаолият олиб бораётган хинд колл-марказлари иштирокида кенг қамровли фирибгарлик жинояти содир этилган бўлиб, жиноятчилар ўз фаолиятини телефон ва интернет имкониятларидан фойдаланган ҳолда амалга оширишган. Мазкур жиноятнинг қурбонлари асосан кекса ёшдагилар ва мухожирлар бўлишган. Мазкур жиноятдан жабрланганлар сони 15 мингдан ошган ва улар жабрланувчилардан 250 минг АҚШ доллоридан ортиқ миқдорда пул ундиришган. Деярли 4 йил давомида бу жинойт гуруҳ телефонда одамларни алдаш ва таҳдид қилиш учун турли усуллардан фойдаланган, асосий таҳдид – қамоқ жазоси, депортация ва АҚШ ҳукумати билан боғлиқ бошқа муаммолар бўлган.

Юқоридаги мисолда қуйидаги сабаб ва шароитлар фирибгарликнинг содир этилишига олиб келган деб ҳулоса қилиш мумкин:

– АҚШда яшаётган ва мазкур жиноятнинг қурбонига айланган 15 мингдан ортиқ фуқароларнинг хулқ-атворида ишонувчанликнинг юқорилиги;

– АҚШ ҲМҚОлар фаолиятида ташкилий-бошқарув соҳасидаги йўл қўйилган хато ва камчиликлар;

– фуқароларда ҳуқуқий маданиятнинг етарли эмаслиги;
– интернет ва замонавий технологиялар билан ишлаш имкониятининг кенглиги;
– АҚШ молия тизимида молиявий мониторингнинг бўшлиқнинг мавжудлиги;

– ҲМҚОлар томонидан амалга оширилаётган назоратнинг сустлиги туфайли фирибгар эркин ҳаракат қилиш имкониятининг мавжудлиги.

Хаётда учраётган бир қатор омиллар борки уларнинг мавжудлиги фирибгарлик каби жиноятларнинг содир этилишига шароит яратади. Уларни қуйидаги тоифаларга ажратган ҳолда ўрганиш мумкин:

– шахс яшаётган ва уни ўраб турган ижтимоий муҳит билан боғлиқ омиллар (*катта ёки кичкина муҳитдаги салбий ҳолатлар*);

– табиий омиллар (*табиий иқлим шароити, радиация, табиий ва техноген вазиятлар, сув тошқини, zilzilalar, кўчкилар, жамият ва давлат ривожланишидаги беқарорликлар*);

ижтимоий-демографик омиллар (*ишсизлик, турар жойга эга бўлмаслик, аҳоли сонини ўсиши, давлатнинг ижтимоий сиёсати (соғлиқни сақлаш, спорт, таълим, маданият, оилларни қўллаб қувватлаш ва б)нинг самарасизлиги*);

иқтисодий омиллар (*ишлаб чиқаришда рақобатбардошлик, ишлабчиқариш имкоятларининг эскириши ва маҳсулот тан нархининг ошиши, монополиянинг мавжудлиги, иш ҳақининг пастлиги, юқори даражадаги пулнинг қадрсизланиши, озиқ-овқат етишмаслиги ва бошқа иқтисодий муаммолар, аҳолининг қашшоқлик даражаси, уларни маҳсулот билан таъминлаш муаммолари, хуфиёна иқтисодиётнинг мавжудлиги*)

сиёсий омиллар (*коррупциянинг авж олиши, ижтимоий гуруҳларнинг кескинлашуви, ҳокимият томонидан фуқароларнинг хоҳишлари рад этилиши, ҳокимият учун қураш*)

ҳуқуқий омиллар: (*қонун нормаларидаги бўшлиқлар ёки ҳуқуқий зиддиятлар, қонун нормалари ҳамда қонуности ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари ижросини таъминлашга қаратилган механизмнинг ишламаслиги, содир этилган ғайриҳуқуқий қилмишларга нисбатан жазо муқаррарлигининг тўлиқ таъминланмаслиги*);

ташкилий бошқарув: (*ижроия ҳокимият органлари фаолияти устидан назоратнинг йўқлиги, моддий оқимнинг мавжудлиги, ижроия ҳокимият органларининг ҲМҚОлар билан ҳамкорлигининг йўқлиги,*

давлатнинг кадрлар масаласидаги сиёсатининг самарасизлиги, давлат ва маҳаллий органлар фаолияти маъмурий буйруқбозликка асосланганлиги, ижро интизомининг пастлиги, жиноятларнинг фош этиш даражасининг пастлиги, жиноят содир этган шахсларда жазонинг муқарарлигини таъминланмаганлиги)

психологик ва маънавий-руҳий характердаги омиллар(жамият аъзолари ўртасида ваҳимага ва жазавага тушиш ҳолатининг кучайиши, одамлар орасида эртанги кунга ишончсизликнинг ривожланиши, келажакдан хавотирланиши ва қўрқиш ҳолатининг мавжудлиги, сиёсий, диний ва бошқа мотивлардан қўрқиши).

Лондон Иқтисодиёт ва тинчлик институтининг Глобал Терроризм Индекс 2021 рейтингига кўра Ўзбекистон 0.087 балл билан 163 мамлакат орасида 85 ўринга қайд этилиб террор хавфи энг паст мамлакат қаторидан ўрин олди.(балл қанча кам бўлса террор хавфи шунчалик паст деб баҳоланади).

Мухтасар айтганда сўнги йилларда амалга оширилган ислохотлар натижасида Ўзбекистонда ҳуқуқбузарлик профилактикаси бўйича ўзига хос тизим яратилди. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси нафақат жиноятчиликка қарши курашнинг бош йўналишига, балки мамлакатимиздаги барча давлат идоралирининг устувор вазифасига айланди. Бу келгусида ўзининг ижобий натижаларини бериши, шубҳасиздир."

Постда газетаси 2019 йил 15 апрел 17(5874)-сон 14 саҳифасида Бирлашган Араб Амирлигида янги технология полиция тизимида жорий этилгани хақида хабар берилди. Унга кўра жиноятчилик осойишталик посбонлари Россиялик муҳандислир томонидан ишлаб чиқилган улар мотоциклларга куникиш билдиришди. Учар мотоцикл-Хавербайк деб номланиб синовдан ўтказиш жараёни ноқулай об-хаво шароитига тўғри келди. Ҳарорат иссиқ, шамол эсадиган, қумни осмонга учирадиган вазиятга қарамай техника синовдан муваффақиятли ўтди. Нархи 70-90минг АҚШ доллари турадигап мотоцикл айна пайтда нафакат БАА, балки Осиёдаги кўплаб давлатлар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Дубай полицияси мазкур учар мотоцикллардан автомобиллар юриш кийин бўлган ҳудудларда жиноятчиларни қувишда, жабрланувчиларни эвакуация қилишда фойдаланишни режалаштиришмоқда. Айна пайтда уни яна такомиллаштириш устида иш олиб борилаяпти. Унда полиция ходими учун керакли бўлган барча жихатлар эътиборга олинishi керак. Бу

каби мотоциклларни камералар жойлаштирилган холда шахсни аниқлаштирувчи технологиялар орқали самарадорлик жихатлирини ошириш жихатлари устида бош қотирилмокда.

Хитой Халқ Республикаси полициячилари хам дубайлик хамкасбларидан қолиб кетишни истамаган холда, яқинда улар томонидан одамнинг юзига қараб туриб унинг шахсини аниқлаш имконини берувчи юкори технологияга асосланган кўзойнаклардаи фойдаланишни бошлашди. Айтиш лозимки, қиска вақт давомида гаджет ўзининг нимага қодирлигини амалда кўрсатди. Бу хакида хабар бермокдалиги кўрсатилди.⁶

Одамлар кўп бўладиган жойда қўлланилган гаджет ёрдамида етти нафар қидирувдаги шахс аниқланди ва қўлга олинди. Шунингдек, гаджет орқали 26та Фирибгарлик жинояти фош этилган. Гаджет айнан полиция ходимлари учун ишлаб чиқарилган. Кўзойнак ёрдамида сканер килинган шахснинг сурати маълумотлар базаси бўлган планшетга ўтказилади. У ерда маълумот қайта ишланиб, шахсни ким эканлигига ойдинлик киритишди.

Мазкур гаджетдан айнаи пайтда асосан темир йўл вакзалларида фойдаланилмокда, энг мухум янги технология ёрдамида Хитой полицияси кўп сонли оломон ичидан хам жиноятчини осонгина топиш имконига эга бўлишаётганлиги қайд этилган.⁷

Сўнгги йилларда, фирибгарлик карши курашда вазият Умуман кескин авж ва бутун мамлакатда бўлди. Умуман олганда, ёлланма жиноятчилик тузилмасида фирибгарлик тажовузлари нисбатан паст ўзига хос тортишишларга ега. Ўртача, йиллик ҳисобланган жиноятларнинг умумий массасида, фирибгарлик 7 фоиздан ошмади. Шу билан бирга фирибгарликнинг тахминан ярми иқтисодий фаолият соҳасидаги жиноятларга боҳлиқ.

Охирги йилларда фирибгарликнинг статистика таҳлили шуни англатадики, бундай жиноятчилик барча турдаги жиноятчиликнинг энг жозибали тури ҳисобланади. Россияда фирибгарлик фаолиятининг ўсини 2005 йилда 67541 та жиноятдан 2009 йилда 15653 жиноятга тўғри келган. 3,5 бараварга ошди.

²⁶Ўз.Рес.ИИВ нашриёти "Постда" 2018-йил 3-июнь 23(4279)-сон 18-бет

²⁷Ў.ч.Рес.ИИВ нашриёти "Постда" 2018-йил 3-июнь 23(4279)-сон 18-бет

Бозор, хусусий бизнес, тадбиркорлик ташаббуси озод килиш, шунингдек, оддий англаш учун еҳтиёж том маънода илгари акл бовар номлари ва ваколатлар билан юридик ва жисмоний шахслар (ҳамкорлик, МЧЖ, маблағ) бўлади фуқаролик муносабатлар, олдини олиш жуда бегона унга дунёда руслар "устидан лақиллатди" еди илгари фуқаролик ҳуқуқлари объектлари, юзага келиши мумкин бўлган битимларнинг турларини, жуда мураккаб (ва аниқланмаган) шаклларни, ҳуқуқларни ҳимоя қилиш тартиби ва ҳқ.

Қадимги "совет одам" унинг учун янги дунё ҳақиқатларига тайёр эмас еди. Бу вазиятга унинг экстремал заифлиги сабаб бўлди. Е. Ссаммерс фирибгарлик билан руслар фуқаролик-ҳуқуқий тажриба ва билим паст даражада фойдаланиш.⁸

Бундай ўғрилар, қариялардан, қароқчиларнинг бошқа ҳуқуқбузар, идентификация фақти муайян даражада характерли шахс, фирибгарларнинг айёр фикр, ғайритабиий, хаёлий бор ва узоқни кўзлаган, фоиз ва одамларни устидан ғалаба қозониш учун қобилияти, қобилиятини амалда кўрсата олади. Жиноий ҳаракатларни амалга ошириш ёки ўзлартиришлар учун улар ушбу ёки бошқа қулай шароитлардан мохирона фойдаланадилар, уларни жиноий режага мувофиқ мослашадилар.

Одатда, тўрт тоифага бўлиниши мумкин:

- ҳолатлар ёки бошқа шахслар таъсирида жиноят содир етган тасодифий фирибгарлар;
- фирибгарлик ва бошқа жиноятлар учун илгари судланган шахслар, шу жумладан, доимий пул даромад манбаи бўлмаган ретцидивистлар;
- одатда маҳкум қилинмайдиган, ҳар қандай моддий ёрдам олишдан иборат бўлган «давом етаётган фирибгарлик» ни содир етган фуқаролар;
- ссаммерс - кимнинг турмуш тарзи тирикчилик, уларнинг асосий манбаидир жиноят буғуни, тизимли амалиёг билан боғлаш», профессионаллар. Ёлғонларни асосан улар ўзларининг энг севимли йўллари билан бири қилиб қўйдилар. Ушбу туркум энг хавфли ссаммерс бўлиб, бу катта зарарга олиб келади⁹.

Ишлатиш самарадорлиги алданганларнинг шахсий хусусиятларидан фойдаланишга боғлиқ. Одамларнинг биологик ва ижтимоий табиати ўхшашлигига қарамай, уларнинг шахсий фарқлари жуда катта. Шунга

⁸ Гаухман Л.Д. Квалификация пресуппленний: закон, геория, практика. М, 2010.-С. 153.

кўра, ҳар бир кишига ўз калбининг тубига кириб, фикрлари ва ҳаракатларига таъсир ўтказадиган махсус ёндашув мавжуд.

Фирибгарликка қарши курашда ихтисослашган тезкор ходимларнинг сўровига кўра, фирибгарлар шахсий хусусиятларига ега:

- Мулоқот;
- одамлар билан тезда алоқа қилиш қобилияти;
- риоя қилиш;
- одамларга таъсир ўтказиш қобилияти;
- Ташкилий кўникмалар;
- аниқлаш;
- одамларни сиз билан бирга бўлиш қобилияти;
- ёхтиёткорлик;
- одамларни тушуниш қобилияти;
- мулоҳазакорлик;
- равшанлик, қобилият. ихтирочилик;
- Мураккаб ва тез ўзгарувчан муҳитда ҳаракат қилиш. муайян ролларни! бажариш қобилияти;
- дабдабалик, ривожланган тасаввур;
- ноқонуний фаолиятга қарши курашиш, жиноятлар содир этиш тажрибаси;

- Олдинги судланганлик;

криминоген муҳитда бўлиб хизмат шахслар, оператив қизиқтирган шахслар концентратсияси жойларга ташриф билан барқарор алоқаларни

Ссаммерс, биринчи навбатда, уларнинг потентсиал қурбонларини тўлиқ ишонч ҳиссини қўшишга ҳаракат қилиш ва фақат кейин тўғридан - тўғри ёлгонга дават этиш. Бу мақсадлар учун, улар фирибгарлик ва ундан ортиқ объект исмида муҳим бўлмаган қабул таъминлаш, суҳбатнинг бир махфий оҳангидаи фойдаланиш, тўғри обрўсига шакллантириш ва ростгўй, ҳалол одамнинг имиджини яратиш.¹⁰

Фирибгарлик бир характерли хусусияти, юқорида айтилган каби, асосий хавф бўлиб кутиш вайи жуда юқори даражада. деб у объектив жиноятчилар жазосиз ва уларнинг жиноят қайта содир тайёр бир маънода шакллантириш учун шарт-шароит яратади, деб ҳисоблашади.

Фирибгардикдан жабрланишни олдини олиш учун тарғиб қилиниши керак қоидалар мавжуд булар:

¹⁰ Благов Е.В. Квалификация преступлений (теория и практика). Ярославль: 2003. С. 18.¹⁰

- ҳар доим жуда моҳир актёр ва бир ҳурматли ролини ўйнайди - ссаммер, еслаб қолинг буни
- уларнинг киришимлилиги бошқалардан ажралиб туриши алоҳидалик белгиларидир.¹¹

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича Россия Федерацияси "жиноятларини олдини олиш асосида бугунги" Давлат Думаси томонидан 2018 йил 10 июн куни қабул қилинган 2019 йил 15 июн куни Федерация Кенгаши томонидан маъқулланган Конун 5 боб 34 моддадан иборат бўлиб Россия Федерациясиниш жиноятларнинг олдини олиш фаолиятининг тартиб қоидаларини белгилаб беради.¹²

Россия Федерацияси жиноятларни олдини олиш асосида қонунида асосий тушунчалар белгилаб берилган бўлиб унда:

1) Жиноят - ноқонуний иш (ҳаракат, ҳаракатсизлик), жиноий ёки маъмурий жавобгарликка сабаб булувчи жиноий ёки маъмурий жиноятлар;

2) Жиноят олдини олиш - ижтимоий, ҳуқуқий, ташкилий, ахборот чора-тадбирлар мажмуи ва аниқлаш ва жиноятлар содир этилиши, шунингдек алданганликни олдини олиш учун одамлар таълим таъсирини таъминлаш учун қулай сабаблари ва шарт-шароитлар бартараф қилишга қаратилган бошқа чора-тадбирлар;

3) Жиноят олдини олиш тизими - жиноят олдини олиш субъектларининг мажмуи, жиноятларнинг олдини олишга жалб қилинган шахслар ва уларни мувофиқлаштириш, шунингдек жиноят олдини олиш чора-тадбирлар ва жиноятчиликнинг олдини олиш соҳасида мониторинг килинади;

4) Жиноят олдини олиш билан шуғулланувчи шахслар, - фуқаролар, жамоат бирлашмалари ва бу Федерал конун ва бошқа федерал қонунларга мувофиқ, жиноят олдини олиш соҳасидаги ўз ҳуқуқлари доирасида жиноят олдини олиш субъектларига ёрдам таъминлаш учун кўмаклашувчи бошқа ташкилотлар;

5) Жиноятни олдини олиш билан шуғулланувчи ижтимоий хизматлар - олдини олиш билан шуғулланувчи шахс сифатида хизмат, ижтимоий хизматлар (ижтимоий-тиббий, ижтимоий, психологик,

¹¹ Векленко С.В. Уголовно-правовая оценка субъективной стороны] состава преступления: Учебное пособие. - Омск, 2006. - С. 84.

¹² Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. Украина., 1983. С.140.

ижтимоий ва маърифий, ижтимоий, менаг, ижтимоий, ҳуқуқий ва бошқа ижтимоий хизматлар кўрсатиш) амалга оширувчи ташкилот ;

6) Хатти-ижтимоий хулқ - индивидуал ҳаракатлар маъмурий ёки жинойий жавобгарликка сабаб бўладиган эмас, одатда хатти ва ахлоқи, ҳуқуқи ва бошқалар қонуний манфаатларини стандартларини қабул бузилишига;

7) Жиноят олдини олиш соҳасида мониторинг - жиноят олдини олиш, таҳлил қилиш ва жиноятлар содир етиш учун қулай сабаблари ва шароитларини прогнозлаштириш давлат кузатувлар тизими, шунингдек, жиноят олдини олиш актёрлар самарадорлигини баҳолаш, каби тушунчалар келтирилган.

Жиноятларни олдини олиш асослари қонунида Россияда жиноятларни олдини олиш асосий йўналишлари келтирилган бўлиб улар қуйидагиларда намоён бўлади:

6-модда. Жиноятларни олдини олинишининг асосий йўналишлари Бузилишларнинг олдини олиш қуйидаги асосий йўналишлар бўйича амалга оширилади:

шахсни, жамиятни ва давлатни ноқонуний ҳужумлардан ҳимоя қилиш;

жиноятларнинг олдини олиш;

1. жиноят содир этишга мойил шахсларни профилактик рўйхатга олиш тизимини ишлаб чиқиш;

2. жамоат тартибини, шу жумладан спорт, кўнгилочар ва бошқа оммавий тадбирларни ўтказишда ҳимоя қилиш;

3. жамоат хавфсизлигини таъминлаш шу жумладан йўл ҳаракати хавфсизлиги ва транспорт хавфсизлигини таъминлаш;

4. ноқонуний мигратция билан курашиш;

5. Вояга етмаганларнинг бепарволиги, уй-жойсизлиги. жиноятчилик ва ижтимоий ҳаракатларнинг олдини олиш:

6. терроризмга ва экстремистик фаолиятга қарши курашиш, потентсиал терроризм ва бошқа хавфли объектларни, шу жумладан инфраструктура ва ҳаётни кўллаб-қувватлаш объектларини, шунингдек, аҳолининг оммавий яшайдиган жойларини ҳимоя қилиш;

7. гиёвандлик воситалари, психотроп моддаларни ва уларнинг прекурсорларини ноқонуний айланишига қарши курашиш;

8. хусусий, давлат, коммунал ва бошқа мулк шакллари ҳимоя қилиш;¹³

9. иқтисодий хавфсизликни таъминлаш;

10. коррупцияга қарши кураш, унинг келиб чиқиш сабаблари ва шартларини аниқлаш ва бартараф этиш;

11. экологик хавфсизликни таъминлаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;

12. Ёнгин хавфсизлигини таъминлаш;

13. Фавқулодда вазиятларнинг табиий ва техноген хусусиятларини олдини олиш, тугатиш ва (ёки) камайтириш, фуқароларнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, жиноятларнинг олдини олишнинг асосий йўналишларини амалга ошириш қуйидагилар орқали амалга оширилади:

1) ижтимоий табиатнинг креминоген омилларини аниқлаш, баҳолаш ва прогноз қилиш;

2) жиноятларнинг олдини олишни ҳуқуқий тартибга солиш;

3) жиноятчиликнинг олдини олиш соҳасида давлат ва шаҳар дастурларини ишлаб чиқиш;

4) жиноятларни олдини олиш субъектларининг қонун бузилганининг олдини олиш, қонунбузарликни бартараф этишга жалб қилинган шахслар билан самарали ўзаро муносабатлари механизмларини такомиллаштириш;

5) ижтимоий ҳаракатлар, ирқий, етник ёки диний низоларга сабаб бўлган жиноятларга қарши курашиш ва жиноятларни содир этишга ёрдам берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш;

6) жиноят содир этишга мойил бўлган шахсларни идентификация қилиш;

7) бундай шахслар ва оғир аҳволга тушиб қолган шахслар (шу жумладан, гиёҳвандлик ва спиртли ичимликларни суистеъмол қилувчилар, муайян яшаш жойига ега бўлмаган шахслар) бўлган шахсларни аниқлаш;

8) жиноятчилик шакллари олдини олишнинг турлари қўлланилади

7-модда. Жиноятларни олдини олиш соҳасидаги давлат ва шаҳар дастурлари

¹³ Векленко С.В. Уголовно-правовая оценка субъективной стороны] состава преступления. Учебное пособие. - Омск, 2006. - С. 84.

1. ижро етувчи хокимият ва Россия Федератсияси субъектларининг давлат хокимияти органларининг федерал органлари Россия Федератсияси ва жиноятчиликнинг олдини олиш ва жамоат дастурлари соҳасида Россия Федератсияси Давлат дастури томонидан ишлаб чиқилган стратегик режалаштириш соҳасида Россия Федератсияси бюджет конун ҳужжатлари талабларига мувофиқ жиноят олдини олиш соҳасида давлат сиёсатини амалга ошириш учун жиноятларни олдини олиш соҳасида Россия Федератсияси субъектлари мос равишда ҳал қилиш.

2. Маҳаллий ўзини ўзи бошариш органлари жиноятчиликнинг олдини олиш соҳасида шаҳар дастурларини ишлаб чиқиш ҳуқуқига ега.¹⁴

Виктимологик жиноят олдини олиш чораларини қўллаш учун асослар суд қарори ёки бунда 6-модданинг 3-бандида жиноят олдини олиш субъектларидан бирининг қарори асос бўлади.

Виктимологик жиноят олдини олиш чора-тадбирлар қўллаш ҳозирги Федерал қонун билан белгиланади, бунда 6-модданинг 3- белгиланган жиноятлар олдини олиш субъектлари фаолиятини тартибга солувчи бошқа федерал қонунлар ва Россия Федератсиясининг бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асос бўлиб хизмат қилади.¹⁵

17-модда. Профилактик ҳаракатларнинг шакллари қуйидаги шакларда профилактик таъсирлар пайдо бўлиши мумкин: юридик маълумот ва ҳуқуқий ахборот;

1. профилактик субат;
2. жиноятлар ёки анти-ижтимоий хулқ давом этишига йўл қўймаслик комиссияси учун шарт-шароит яратиш ҳаракатлари йўл қўймаслик тўғрисидаги расмий огохлантириш (огохлантиришлар) эълон қилиш;
3. профилактик ҳисобот;
4. жиноят содир этишга сабаб бўлган сабабларни ва шарт-шароитларни бартараф этиш тўрисида хулоса бериш;
5. профилактик назорат;
6. ижтимоий мослашиш;
7. сотсиализатсия;
8. ижтимоий реабилитатсия; бундай хавфга дучор бўлган ёки уларга хавф соладиган шахсларга ёрдам кўрсатиш.

¹⁴ Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. - М., 2009.-С. 315.

¹⁵ Бакуттов П. Зўрлик ишлатиб содир этиладиган талон-торож жиноят-лари. Мотиватсия. - Топикент: ТДЮИ, 2011. -Б. 75.

2. бандлардаги профилактика таъсири шакллари, жиноят олдини олиш - жиноий жавобгарликка Россия Федератсияси расмийларини амалга ошириш ҳуқуқини белгиланган ваколатлари доирасида, ушбу модда биринчи қисмининг 1 -6, Ички ишлар Россия Федератсияси Тергов қўмитаси, Федерал хавфсизлик хизмати, жиноий органлари тергов расмийлари - агар бундай ҳуқуқ Россия Федератсияси қонунлари билан таъминланса, ижроия тизими ва бошқа давлат органлари амалга оширади.

18-модда. ҳуқуқий билим ва ҳуқуқий маълумот деб номланади ва унда: ҳуқуқий таълим ва жиноят олдини олиш субъектлари ёки ноқонуний тажовузлардан ҳуқуқ ва жисмоний шахслар, жамият эркинликлари ва давлатни ҳимоя қилишга қаратилган фуқаролар ва ташкилотларга ахборот эътиборига олиб жиноятлар олдини олиш билан шуғулланувчи шахсларнинг ҳуқуқий хабардорлигик максадлари учун ва ушбу маълумотлар турли таълим, ахборот, ташкилий ёки услубий чораларни қўллаш орқали фуқаролар ва ташкилотларнинг эътиборига етказилиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган.

Ушбу қонунда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар тизими 29-моддада кўрсатилган бўлиб :

Жиноятларни олдини олиш тизимининг фаолияти

1. жиноят олдини олиш тизими фаолият Россия Федератсияси ҳукумати асосланган, дастурлар, давлат Россия Федератсияси дастурлари, жиноят олдини олиш соҳасида шаҳар дастурлари.

2. Россия Федератсияси давлаг дастурларини амалга ошириш билан боғлиқ жиноят олдини олиш мавзуларда молиялаштириш харажатлари, давлат Россия Федератсияси дастурлари, ҳисобига ва жиноятчиликнинг олдини олиш, тегишли актёрлар учун ажратилдиган маблағлар доирасида жиноят олдини олиш соҳасида шаҳар дастурлари.

30-модда. Жиноятларни олдини олиш соҳасидаги мувофиқлаштирувчи органлар

жиноят олдини олиш соҳасида давлат сиёсати амалга оширилишини таъминлаш учун, шунингдек, бир-Интер вазирлар, идоравий ва ҳудудий мувофиқлаштирувчи органлар ушбу соҳада фаолият белгиланишини муъофилаштириш ва оператсия учун жиноят олдини олиш ва шахсий таркиби соҳасида мувофиқлаштирувчи идоралараро комиссия.

2. Низом рус ҳукумати томонидан тасдиқланади.

3. Россия Федератсияси прокуратураси органлари ва Россия Федератсияси Тергов қўмитаси тергов органлари ўзларининг таркиби,

ваколатлари ва уларнинг фаолият тартибини ташкил етиш, шу жумладан, жиноят олдини олиш соҳасида идоравий мувофилаштирувчи органлар тузиши мумкин.

4. Россия Федератсияси таъсис етувчи органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг жиноятларни олдини олиш соҳасидаги ҳудудий ва шаҳарларни мувофилаштириш органларини ташкил етиш Бари бир Россия Федератсияси субъектларининг меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари ва шаҳар ҳуқуқий-норматив ҳужжатлари билан белгиланади. Қонуннинг 31-моддаси Жиноятларни олдини олишни ахборот билан таъминлаш деб номланади ва унинг мазмуни қуйидагича:

жиноят олдини олиш соҳасидаги фаолияти туғрисидаги оммавий ахборот воситалари қонунлар чоп материаллари Россия Федератсияси мувофиқ ижро етувчи ҳокимият, Россия Федератсияси ёки маҳаллий ўзини ўзи бошқариш субъектларининг давлат ҳокимияти органлари, федерал органлари томонидан ташкил этилган оммавий ахборот воситалари

1. Ахборот ва телекоммуникатсия тармоғи "Интернет" жиноятларнинг олдини олишга, жиноятчиликнинг олдини олиш билан шуғулланувчи жиноятлар ва шахслар олдини олиш субъектларининг ўз ошкоралиги ва очиқлигини, хабардор қилиш мақсадида.

2. Россия ҳуқук- тартибот расмий сайтлари мувофиқ, махсус сайтлар яратган фойдаланиш муҳим. Муҳим давлат органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари.

